

“QAYNOVCHI QATLAMLI” KONVEKTIV QURITGICHLI APPARATLAR

G'aniyeva Gulnoraxon Shavkatjon qizi

Assistent, Farg'ona politexnika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6793383>

ANNOTATSIYA: Maqolada kimyoviy texnologiyada keng ishlatiladigan mavhum qaynash qatlamli quritkichlar sochiluvchan donasimon materiallarni quritish usullari va apparatlari taxlil qilingan. Materiallarni quritish texnologiyalari analizi asosida mavjud quritgichlarning avzalliklari va kamchiliklari tahlil qilinib, buning asosida yangi materiallar uchun quritishning optimal usuli va qurilmasini tanlash uchun tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: mavhum qaynash qatlam, donador materiallar, quritish apparatlari, quritish sharoitlari, qaynovchi qatlamli quritgich.

ANNOTATION: The article analyzes the methods and apparatus of drying of granular materials with abstract boiling layer dryers widely used in chemical technology. Based on the analysis of material drying technologies, the advantages and disadvantages of existing dryers are analyzed, on the basis of which recommendations are given for the selection of the optimal method and device of drying for new materials.

Keywords: abstract boiling layer, granular materials, dryers, drying conditions, boiling layer dryer.

KIRISH

“Qaynovchi qatlam” apparatlarining gidrodinamikasini V.F.Frolov, N.B.Rashkovskaya, P.G.Romankov, Miskleu N.,D.F.Fairbanks, A.S. Ginzburgning ishlaridan ko'rish mumkin[1-7]. “Qaynovchi qatlam” apparatlari keng tarqalgan bo'lib, jarayon mavhum qaynash qatlamida olib borilganda qattiq material zarrachalari va qurituvchi agent o'rtasida kontakt yuzasi ko'payadi, namlikning materialdan bug'lanib chiqish tezligi ortadi, quritish vaqti esa ancha qisqaradi. Hozirgi kunda kimyoviy texnologiyada mavhum qaynash qatlamli quritkichlar sochiluvchan donasimon materialdan tashqari, qovushib qolish xususiyatiga ega bo'lgan materiallar, pastasimon moddalar eritmalar, qotishmalar va suspenziyalarni suvsizlantirish uchun ishlatilmoqda (1-rasm).

Uzuluksiz ishlaydigan bitta kamerali quritkichlar keng tarqalgan (2-rasm). Nam material bunkerdan ta'minlagich orqali quritkich kamerasiga beriladi. Kameraning pastki qismida tarqatuvchi to'ra joylashtirilgan. Havo ventilator orqali aralashtirish kamerasiga beriladi va bu yerda issiq tutunli gazlar bilan aralashadi. Qurituvchi agent (issiq havo yoki havoning tutunli gazlar bilan aralashmasi) ma'lum tezlik bilan to'rnining pastidan beriladi. Havo oqimi ta'sirida qattiq material donachalari mavhum qaynash holatiga keltiriladi. Quritilgan material to'rdan bir oz tepada joylashgan shtucher orqali tashqariga chiqariladi va transportyorga tushadi. Ishlatilgan gazlar siklon va batareyali chang ushlagichda tozalanadi.

1-rasm. «Qaynovchi qatlamli» apparat sxamasi.

1-korpus; 2- qaynovchi qatlam; 3- gaztaqsimlovchi reshetka; 4- yuklash dozatori; 5- chiqish elementi; I-II - material yo'li; III - IV- havo yo'li.

«Qaynovchi qatlamli» apparatlarda dispers qattiq faza bilan vertikal harakatlanayotgan havo qatlami orasida aktiv aralashuv hosil bo'ladi. Qattiq va gazsimon fazalar orasidagi rivojlangan kontakt yuzasi issiqlik almashinuvi, kuydirish, yondirish, quritish, dispers katalizatorlar yordamida katalitik jarayonlarni, adsorbsiya va boshqa jarayonlarni intensivlashtirish uchun yordam beradi.

2-rasm. Bitta kamerali qaynovchi qatlamli quritkich sxemasi.

1,2- bunker qurilmasi; 3- gaz tarqatuvchi to'r; 4 – quritish kamerasi;
5- aralashtirish kamerasi; 6- ventilator; 7- quritilgan material chiqadigan shtuser; 8-
transportyor; 9- siklon; 10- chang ushlagich.

Tinch qatlamli apparatlarga nisbatan «qaynovchi qatlamli» apparatlar quyidagi afzalliklarga ega:

- konstruktiv soddaligi – odatda apparat harakat qismlari yo'q vertikal korpusdan iborat;
- ko'p hollarda qatlam izotermik bo'ladi – dispers fazaning intensiv aralashuvi oqibatida qatlam bir hil temperaturada bo'ladi. Bu xolat ayniqsa qatlamda issiqlik chiqariladigan yoki yutiladigan jarayonlarda katta ahamiyatga ega;
- qatlam hosil qilish uchun havoning ortiqcha katta bosimning zarur emasligida kichik bosimli katta unumdorli ventilatorlarni ishlatish mumkin;
- qatlamning harakatchanligida – bu materialning apparatdan oson chiqarish imkonini beradi, material apparatdan o'zi chiqib ketadi.

«Qaynovchi qatlamli» apparatlarning kamchiliklariga quyidagilar kiradi:

-uncha qattiq bo'lmagan materiallar va apparat ishqalanish ta'sirida tez yemiriladi va ikkilamchi havo bilan apparatdan chiqib ketadi.

-dielektrik materiallar bilan ishlanganda elektrostatik zaryadning hosil bo'lishi;

-donador zarraning apparatda bo'lish vaqti turlicha bo'lishi – zarrachalarga turlicha ishlov beriladi.

Diametri 1 mm dan kichik bo'lgan zarralarga ishlov berilganda qatlamda kanallar paydo bo'ladi va qatlamning bir hilligi buziladi. Bu xolat polidispers qatlamlarda ham yuz beradi. Shuning uchun «qaynovchi qatlamli» apparatlarga monodispers, yuza adgeziyasi kam sharsimon moddalarga ishlov berishda ishlatiladi.

«Qaynovchi qatlamning» ichki strukturasi gaz taqsimlash qurilmasining konstruksiyasi katta ta'sir qiladi. Odatda apparatlarning klassifikatsiyasi ularning texnologik jarayonda ishlash o'rniga qarab turib belgilanadi. Ko'p hollarda apparatning konstruksiyalari uncha farq qilmaydi. Bu apparatlarning konstruksiyalari sodda bo'lib, u vertikal apparat va gaztaqsimlash reshetkasidan iborat bo'ladi.

3-rasm. Ko'mirning bug' bilan aktivlashtirish uskunasi.

Material apparatning yuqori qismidan yuklanadi, ishlov berilgan mahsulot esa qatlamning yuqori yoki ostki qismidan chiqariladi. Apparatning korpusi silindrsimon yoki to'rtburchak shaklida bo'lishi mumkin. Ularda eng oddiy jarayonlardan (sovutish, isitish) boshlab, murakkab jarayonlar

olib boriladi. bu apparatlarda granullash, suyuq va pastasimon materiallarni quritish, absorbsiya, maydalangan qattiq yoqilg'i yoqish, ularni gazofikatsiya qilish, energetika va metallurgiyadagi turli hil yuqori temperaturali jarayonlar olib boriladi[25]. 3-rasmda ko'mirning bo'g' bilan aktivlashtirish uskunasi ko'rsatilgan. Bu apparatlarning uzunligi bir necha metrgacha, qatlamning qalinligi 1 metrgacha bo'lishi mumkin.

Germaniyaning Keller firmasi tomonidan yopishqoq materiallar uchun mexanik aralashtirgichkonstruksiyasi taklif qilingan(4-rasm).

Berilayotgan materialning namligi yuqori bo'lgan holatda, apparatga berilayotgan materialning bir tekis taqsimlanishi kata ahamiyatga ega[22]. Agar boshlang'ich mahsulot suyuq holatda (qattiq moddalarning eritmaları, mayda dispers suspenziyalar) bo'lsa, ular mexanik yoki pnevmatik forsunkalar yordamida qaynovchi qatlam yuzasiga sohib beriladi(5-rasm).

4-rasm. Yopishqoq va tolasimon mahsulotlarni quritish uskunasi.

I-nam material; II-havo yo'li.

1-silindrik korpus;

2- sektorli ta'milagich;

3- aylanuvchi aralashtirgich;

5-rasm. Tuzlarni qaynovchi qatlamda granullash apparati sxemasi.

1- granullangan material qatlami;

2-gaztaqsimlash reshoytkasi;

3-mexanik forsunka

4- chiqarish shneki.

Bunda qaynovchi qatlam hosil qiladigan modda ishlov berilayotgan moddaning o'zidan yoki inert moddadan bo'lishi mumkin. Bunday apparatlarda qurilishi lozim bo'lgan material juda mayda qilib sohib beriladi va parallel oqimda harakat qilaetgan qurituvchi agent (issiq havo yoki tutunli gazlar) bilan to'qnashadi, natijada namlik katta tezlik bilan bug'lanadi. Bu quritkichlarda

bug'lanishning solishtirma yuzasi katta bo'ladi, shu sababli quritish jarayoni qisqa vaqt (taxminan 15 ... 30 s) davom etadi. Quritish qisqa vaqt davom etganligi sababli jarayon past temperaturalarda olib boriladi, natijada sifatli kukunsimon mahsulot olinadi. Agar nam material oldin qizdirib olinsa, sovuq holdagi qurituvchi agentdan ham foydalansa bo'ladi.

Materialni sochish uchun mexanik va pnevmatik forsunkalar hamda markazdan qochma disklar (aylanishlar soni min. 4000 ... 20 000) ishlatiladi.

Nam material quritish kamerasiga forsunka yordamida sochib beradi. Qurituvchi agent ventilator yordamida kalorifer orqali apparatga beriladi, u kamera ichida material bilan parallel harakat qiladi. Qurigan materialning mayda zarrachalari kameraning pastki qismiga cho'kadi va shnek yordamida kerakli joyga yuboriladi. Ishlatilgan qurituvchi agent siklon va yengil filtrda mayda chang zarrachalaridan tozalangan, so'ng atmosferaga chiqarib yuboriladi. Bu quritkichlarda material va qurituvchi agent oqimilari to'g'ri, qarama-qarshi va aralash yo'nalishda bo'lishi mumkin, biroq ko'pincha to'g'ri (yoki parallel) yo'nalishli oqim ishlatiladi.

6-rasm. Gaz taqsimlash uskunalarining sxemalari.

a-tangensial kirishli reshetka; b- prizmatik kolosnikli reshetka; v- tirqishli reshetka.

Lekin quritkichlar yuqorida aytib o'tilgan afzalliklardan tashqari bir qator kamchiliklarga ham ega:

1) nam materialning apparat devorlariga yopishib qolmasligi uchun kameraning diametri ancha katta bo'ladi;

2) kamerada solishtirma bug'lanish qiymati juda kichik (1 m^3 kameradan soatga 10 ... 25 kg suv ajraladi);

3) havo oqimining tezligi nisbatan kichik (0,2 ... 0,4 m/s) agar havo tezligi katta bo'lsa mayda zarrachalarning cho'kishi qiyinlashadi va ularning havo oqimi bilan ketib qolishi ko'payadi.

Bir hildagi qatlam hosil qilish uchun gaz taqsimlash reshetkasining konstruksiyasi katta ahamiyatga ega. Gazning bir xil taqsimlanishi qatlamning turg'un bo'lishini, quritilayotgan materialning ishlov sifatini yaxshilagini, apparatda turg'un zonalar bo'lmasligini ta'minlaydi. Reshetkalar konstruksiyasi konussimon, kolosnikli yoki yig'ma bo'lishi mumkin(6-rasm).

Material apparatga bunkerli yuklash uksunasi yoki sektor ta'minlagich yordamida yuklanadi, material yopishqoq bo'lgan holatda vibratsion yoki shnekli ta'minlagich ishlatiladi. Quritilgan mahsulotni apparatdan chiqarish asosan oqizish tuynigidan amalga oshiriladi. Bu qatlamning balandligini bir hil ushlab turish imkonini beradi.

Ma'lum bir o'lchamdagi mahsulotni olish uchun granularni gravitatsion klassifikatorli granulyator-quritgich ishlatiladi. Suyuq yoki pastasimon material apparatning yuqori qismidan qaynovchi qatlam ustiga sohib beriladi. Apparatda ishlov berilgan va ma'lum o'lchamga yetgan garrunalar oqizish yo'lidan apparatdan chiqib ketadi. Ma'lum o'lchamdan kichik granular oqizish yo'lida berilayotgan havo yordamida ajratilib, apparatga qaytariladilar.

Adabiyotlar

[1] Ахунбаев, А. А., & Ражабова, Н. Р. (2021). ВЫСУШИВАНИЕ ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ В АППАРАТЕ С БЫСТРО ВРАЩАЮЩИМСЯ РОТОРОМ. *Universum: технические науки*, (7-1 (88)), 49-52.

[2] Ахунбаев, А. А., Ражабова, Н. Р., & Вохидова, Н. Х. (2020). Исследование гидродинамики роторной сушилки с быстровращающимся ротором. *Экономика и социум*, (12-1), 392-396.

[3] Tojiyev, R. J., Akhunbaev, A. A., & Mirsharipov, R. X. (2021). RESEARCH OF HYDRODYNAMIC PROCESSES WHEN DRYING MINERAL FERTILIZERS IN DRUM

DRYERS. *Scientific-technical journal*, 4(4), 10-16.

[4] Ахунбаев, А. А., Туйчиева, Ш. Ш., & Хурсанов, Б. Ж. (2020). Учёт диссипации энергии в процессе сушки дисперсных материалов. *Universum: технические науки*, (12-1 (81)), 35-39.

[5] Abdulloh, A. (2022). HO'L USULDA CHANG USHLOVCHI VA GAZ TOZALOVCHI QURILMADA GIDRAVLIK QARSHILIKNI TADQIQ ETISH. *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 1(5), 246-252.

[6] Тожиев, Р. Ж., Миршарипов, Р. Х., Ахунбаев, А. А., & Абдусаломова, Н. А. К. (2020). Оптимизация конструкции сушильного барабана на основе системного анализа процесса. *Universum: технические науки*, (11-1 (80)), 59-65.

[7] Sadullaev, X., Alimatov, B., & Mamarizaev, I. (2021). DEVELOPMENT AND RESEARCH OF A HIGH-EFFICIENT EXTRACTION PLANT AND PROSPECTS FOR INDUSTRIAL APPLICATION OF EXTRACTORS WITH PNEUMATIC MIXING OF LIQUIDS. *Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журна*ли, 1(5), 107-115.

[8] Sadullaev, X., Tojiyev, R., & Mamarizaev, I. (2021). EXPERIENCE OF TRAINING BACHELOR-SPECIALIST MECHANICS. *Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журна*ли, 1(5), 116-121.

[9] Sadullaev, X., Muypdinov, A., Xoshimov, A., & Mamarizaev, I. (2021). ECOLOGICAL ENVIRONMENT AND ITS IMPROVEMENTS IN THE FERGANA VALLEY. *Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журна*ли, 1(5), 100-106.

[10] Rasuljon, T., Akmaljon, A., & Ilkhomjon, M. (2021). SELECTION OF FILTER MATERIAL AND ANALYSIS OF CALCULATION EQUATIONS OF MASS EXCHANGE PROCESS IN ROTARY FILTER APPARATUS. *Universum: технические науки*, (5-6 (86)), 22-25.

[11] Xursanov, B. J., Mamarizayev, I. M. O., & Abdullayev, N. Q. O. (2021). APPLICATION OF INTERACTIVE METHODS IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION. *Scientific progress*, 2(8), 175-180.

[12] Xursanov, B. J., Mamarizayev, I. M. O., & Akbarov, O. D. O. (2021). OPERATION OF MIXING ZONES OF BARBOTAGE EXTRACTOR IN STABLE HYDRODYNAMIC REGIME. *Scientific progress*, 2(8), 170-174.

[13] Xursanov, B. J., Mamarizayev, I. M. O., & Akbarov, O. D. O. (2021). APPLICATION OF

CONSTRUCTIVE AND TECHNOLOGICAL RELATIONSHIPS IN MACHINES. Scientific progress, 2(8), 164-169.

[14] Вохидова, Н. Х., Хакимов, А. А., Салиханова, Д. С., & Ахунбаев, А. А. (2019). Анализ связующих из местного сырья для брикетирования углельной мелочи. Научно-технический журнал ФерПИ, 69-74.

[15] Алиматов, Б. А., & Садуллаев, Х. М. (2021). СРАВНЕНИЕ ЗАТРАТ ЭНЕРГИИ ПРИ ПНЕВМАТИЧЕСКОМ И МЕХАНИЧЕСКОМ ПЕРЕМЕШИВАНИИ НЕСМЕШИВАЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ. ЭНЕРГЕТИКА, 86(5).

[16] Xoshimov, A. O., & Isomidinov, A. S. (2020). Study of hydraulic resistance and cleaning efficiency of dust gas scrubber. In International online scientific-practical conference on "Innovative ideas, developments in practice: problems and solutions": Andijan.-2020.-51 p.

[17] Askarov, X. A., Karimov, I. T., & Mo'Ydinov, A. (2022). REKTIFIKATSION JARAYONLARINING KOLONNALARDA MODDIY VA ISSIQLIK BALANSLARINI TADQIQ QILISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(5-2), 246-250.

[18] Zhumabaevich, T. R., Mansurovich, S. H., Khursanovich, S. O., & Nuriddinovich, M. H. (2019). New structure of calciner's fire chamber. International scientific review, (LV), 20-24.

[19] Алиматов, Б. А., Садуллаев, Х. М., Каримов, И. Т., & Хурсанов, Б. Ж. (2008). Методы расчета и конструирования жидкостных экстракторов с пневмоперемешиванием.

[20] Мирзахонов, Ю. У., Хурсанов, Б. Ж., Ахроров, А. А., & Сулаймонов, А. (2019). ПРИМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НАТЯЖНОГО РОЛИКА ПРИ ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ ДИНАМИКИ ТРАНСПОРТИРУЮЩИХ ЛЕНТ. In Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях (pp. 134-138).

[21] Tojiev, R. J., & Sulaymonov, A. M. (2021). COMPARATIVE ANALYSIS OF DEVICES FOR WET CLEANING OF INDUSTRIAL GASES. Scientific progress, 2(8), 100-108.

[22] Axmedovich, X. A., & Saidakbarovna, S. D. (2021). Research the strength limit of briquette production. Asian journal of multidimensional research, 10(5), 275-283.

[23] Ergashev, N. A. (2020). DETERMINATION HYDRAULIC RESISTANCE OF DEVICE THAT HAS THE VORTEX FLOW CREATING CONTACT ELEMENT. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, (3-4).

[24] Исомиддинов, А. С., & Давронбеков, А. А. (2021). Исследование гидродинамических режимов сферической углубленной трубы. *Universum: технические науки*, (7-1 (88)), 53-58.

[25] Эргашев, Н. А. (2020). Исследование гидравлического сопротивления пылеулавливающего устройства мокрым способом. *Universum: технические науки*, (4-2 (73)), 59-62.

[26] Эргашев, Н. А., Алиматов, Б. А., Герасимов, М. Д., & Дикевич, А. В. (2018). Повышение эффективности пылеулавливания в производстве дорожно-строительных материалов. In *Энерго-, ресурсосберегающие машины, оборудование и экологически чистые технологии в дорожной и строительной отраслях* (pp. 228-232).

[27] Алиматов, Б. А., & Эргашев, Н. А. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЯ С ПРЯМОТОЧНО-ВИХРЕВЫМИ КОНТАКТНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ. " Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях": материалы междуна.

[28] Ergashev, N., & Tilavaldiev, B. (2021). Hydrodynamics of Wet Type Dusty Gas Collector. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*, 1(5), 75-86.

[29] Алиматов, Б. А., Тожибоев, Ш. С., & Харламов, Е. В. (2010). ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ МОКРОГО ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЯ С ПРЯМОТОЧНО-ВИХРЕВЫМИ КОНТАКТНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ. In *Интерстроймех-2010* (pp. 14-19).

[30] Эргашев, Н. А., Маткаримов, Ш. А., Зияев, А. Т., Тожибоев, Б. Т., & Кучкаров, Б. У. (2019). Опытное определение расхода газа, подаваемое на пылеочищающую установку с контактным элементом, работающим в режиме спутникового вихря. *Universum: технические науки*, (12-1 (69)).